

XOTIN-QIZLARGA NISBATAN JINSIY ZO'RLIK ISHLATIB SODIR ETILADIGAN JINOYATLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI

Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897096>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi eng muhim ijtimoiy munosabatlarni himoya qilar ekan, shaxs, uning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini muhofaza qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. Xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar jinoyat kodeksi himoya qiluvchi ushbu ijtimoiy munosabatlar ichida o'zining ijtimoiy xavfliligi bilan ajralib turadi. Shunday ekan, mazkur toifadagi jinoyatlarni tahlil qilish, ularning oldini olishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli, tezisda xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar tushunchasi, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar tushunchasi, ularning turlari batafsil tahlil qilingan.

Key words: jinsiy zo'rlik, zo'ravonlik, zo'rlik ishlatish, xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik, zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar, ayollarga nisbatan zo'rlik.

Bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish, ular uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini, shu jumladan og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta'minlash juda ham dolzarb muammo hisoblanadi. Shu sababli xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularni zo'rlik va zo'ravonlikdan asrash yuzasidan juda ko'plab xalqaro normalar qabul qilingan.

Xususan, 1979-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan "Xotin – qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi xalqaro konvensiya"si qabul qilindi. 1999-yil 10-dekabrda Konvensiyaga qo'shimcha protokol qabul qilingan bo'lib, bu protokol qabul qilinishi natijasida xotin-qizlarga jinsiy kamsitishga yo'l qo'yilayotganligi yuzasidan xalqaro organga shikoyat bilan murojaat qilish imkoniyati berildi.

1995-yilda BMTning Ayollar ahvoli bo'yicha IV Umumjahon konferensiyasida Pekin Harakatlar platformasi qabul qilindi. U ayollar huquqlari bo'yicha ayollar ahvolini global darajada baholash va butun dunyoda ayollar huquqlarini amalga oshirish bo'yicha strategiyalar, siyosat va choralar tadqiq etilgan eng to'liq dastur bo'ldi.

Xotin-qizlarning haq-huquqlarini ta'minlash, ularni zo'ravonlikdan himoyalashga qaratilgan ishlar muayyan vaqt va tadbirlar bilan chegaralanib

qolmaydi. O‘zbekistonda ayollarga nisbatan zo‘ravonlik holatlari masalasiga Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev alohida e‘tibor qaratib, “Xotin-qizlarimizga, aziz ayollarimizga nisbatan ayrim zo‘ravonliklarni umuman qabul qilib bo‘lmaydi”¹ deya bejizga aytmagan. Haqiqatdan ham, xotin-qizlarga nisbatan zo‘rlik va zo‘ravonlik ishlatilish holatlari kelajagimiz asosiy bog‘ini hisoblanuvchi yoshlarimizni normal tarbiyalanishi va normal oila muhitida voyaga yetishiga to‘sqinlik qiladi.

Shu sababdan, O‘zbekiston tarixida ilk bor 2019-yilning 2-sentyabrida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi² va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi³ qonunlar qabul qilindi. Mazkur qonun hujjatlari tazyiq hamda zo‘ravonlikni boshidan o‘tkazgan shaxslarni himoya qilish, jamiyatda ayollarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning har qanday shakliga murosasiz munosabat muhitini qaror toptirishni kafolatlab berdi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 11-aprel kuni “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 829-sonli Qonuni imzolandi.⁴

Hujjat bilan maishiy (oilaviy) zo‘ravonlik uchun jinoiy va ma‘muriy javobgarlik belgilab berildi hamda jinoyat kodeksidagi ayrim moddalarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi, ayrim moddalarning sanksiyalari og‘irlashtirildi.

Shuningdek, Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida ham jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo‘ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash 69-maqсад sifatida e‘tirof etildi⁵.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 30-avgust Mustaqillik bayrami munosabati bilan Ko‘ksaroy qarorgohida o‘tkazilgan tadbirdagi nutqi. [Ayollarning avvalo ona, opa-singil ekanligini unutmaylik \(uza.uz\).](https://uz.uz/uzdocs/-4494849)

²O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi 562-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849>

³O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi 561-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494709>

⁴O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 11- aprel kuni “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 829-sonli Qonuni. <https://lex.uz/uzdocs/-6430272>

⁵O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uzdocs/-5841063>

Xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi bir qator islohotlar o'tkazilishiga qaramay, bu turdagi jinoyatlar sodir etilishi davom etib kelmoqda. Jumladan, 2021-2023-yillarda birgina nomusga tegish jinoyati sezilarli darajada oldingi yillarga nisbatan (2021 – 160, 2022 – 170, 2023 – 234)⁶ oshganligini ko'rishimiz mumkin, bu esa o'z navbatida xotin-qizlar huquqlari yetarlicha himoya qilinmayotganligi va qonunchiligimizda mavjud normalarni takomillashtirish zaruriyati mavjudligidan dalolat beradi.

Keyingi yillarda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik ishlatilish holatlarining ortib borishi mamlakatimiz uchun dolzarb muammo bo'lib, uning oldini olish borasida tegishli chora-tadbirlar olib borilishi, shu o'rinda ushbu muammoni hal etish yuzasidan qonun hujjatlari yaratilishi va qayta ko'rib chiqilishi lozim. Shunday ekan, jinoyat huquqida xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarga oid qonun normalarni tahlil qilish, ularni takomillashtirish zaruriyati mavjud.

Jinoyat huquqida zo'rlik tushunchasi murakkab mazmun kasb etadi. Zo'rlik bir qator jinoyatlar obyektiv tomonini tavsiflovchi element bo'lib, turli ma'nolarda keladi. Ilmiy va yuridik adabiyotlarni tahlil etish orqali shuni guvohi bo'ldikki, fanda hozirgi kunga qadar "zo'rlik" va "zo'ravonlik"ka oid yagona tushuncha ishlab chiqilmagan. "Zo'rlik" va "zo'ravonlik" tushunchalariga turli soha mutaxassisleri tomonidan ta'riflar keltirilgan bo'lsada, bu haqida yagona to'xtamga kelinmagan.

Zo'rlik – biror kishining ikkinchi bir kishini zo'ravonlik, jismoniy kuch ishlatish yo'li bilan xo'rlashi, jabr-zulm qilishi yoxud shaxsning konstitutsiya bilan kafolatlangan shaxsiy daxlsizligi buzilishiga sabab bo'ladigan, bir shaxsning ikkinchi bir shaxsga nisbatan jismoniy yoki ruhiy ta'sir o'tkazishidir⁷.

S.Niyozova zo'rlik tushunchasiga quyidagicha ta'rif bergan: zo'rlik – bu jabrlanuvchi xavfsizligiga qasddan, qonunga xilof ravishda jinoiy tajovuz qilish, uning organizmiga (organlari, to'qimalari va ularning fiziologik funksiyalari) irodasiga qarshi (yoki undan tashqari) jismoniy (energetik) yoki ruhiy (informatsion) ta'sir etish yo'li bilan jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazish⁸.

Zo'ravonlik – xotin-qizlarga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy ta'sir o'tkazish yoki bunday ta'sir o'tkazish choralari qo'llash bilan tahdid qilish orqali ularning hayoti, sog'lig'i, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmatini va

⁶O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning 2018-2022-yillar hamda 2023-yil asosiy ko'rsatkichlari. <https://stat.sud.uz/file/2024/31.01/сайт%20жидноят%202023%20йиллик.pdf>

⁷O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. –B.47.

⁸Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik nazariyasi (Monografiya). – T.: TDYUI, 2011. –B. 22.

qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan g'ayrihuquqiy harakat (harakatsizlik)⁹.

Inson hayoti, sog'ligi, jinsiy daxlsizligi va erkinligini kafolatlovchi ijtimoiy munosabatlarga daxl qiluvchi tajovuzlarning katta qismini zo'rlik ishlatib yoxud zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib sodir etiladigan jinoyatlar tashkil qiladi.

Zo'rlik yoki uni ishlatish bilan qo'rqitish orqali sodir etiladigan jinoyatlar deganda har qanday jismoniy, psixologik, qurol yoki boshqa predmetlardan foydalangan holda ma'lum bir istakka erishish uchun shaxsning irodasi va manfaatlariga zid ravishda tashqi ta'sir etish tushuniladi¹⁰.

Q.Payzullayev "zo'rlik ishlatish orqali sodir etiladigan jinoyatlar deganda, zo'rlik maqsadga erishish vositasigina emas, balki jinoyat motivi ham, elementi ham bo'ladigan jinoiy qilmishlar tushuniladi", deb ta'kidlaydi¹¹.

Qonunchiligimizda va ilmiy adabiyotlarda ayollarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar tushunchasiga ta'rif ishlab chiqilmagan bo'lib, bizningcha, ayollarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar deganda jismoniy kuch ishlatish yoki undan foydalanish tahdidi bilan yoxud xotin-qizlar o'zligidan foydalanilib ularni hayotidan mahrum qilish yoki uning sog'lig'iga, jismoniy erkinligiga, (shu jumladan jinsiy) daxlsizligiga zarar yetkazadigan hamda ularni erkiga zid ravishda ma'lum harakatlarni bajarishga yoki ma'lum bir harakatlardan tiyilishga majbur etuvchi, bevosita ta'sir o'tkazuvchi hamda tajovuz qiluvchi ijtimoiy xavfli qilmish tushuniladi.

1993-yildagi "Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish to'g'risida"gi Deklaratsiyada "ayollarga nisbatan zo'ravonlik" atamasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "ayollarga jismoniy, jinsiy yoki psixologik zarar yetkazadigan va azob-uqubatlarni keltirib chiqaradigan yoki bunga olib kelishi mumkin bo'lgan jinsi asosida qilingan har qanday zo'ravonlik harakati, shuningdek jamoatchilik qarshisida yoki shaxsiy hayotda bo'lsin, bunday qilmish bilan tahdid qilish, majburlash yoki o'zboshimchalik bilan ozodlikdan mahrum qilish".

Xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni tahlil etar ekanmiz, mazkur jinoyat turlarini tasniflash zaruriyati vujudga keladi. Zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni tasniflash muhim hamda murakkab

⁹O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi 561-sonli Qonunning 3-moddasi.

¹⁰Кирюхин, Андрей Борисович. Терминология, используемая действующим уголовным законодательством для обозначения преступления, совершаемого с применением насилия / Андрей Борисович Кирюхин. - (Диссертационные исследования) (Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; уголовный процесс). - Текст: непосредственный // Закон и право. - 2014. - № 2. - С. 69-70. - Библиогр.: с. 70 (1 назв.). - ISSN 2073-3313.

¹¹Payzullayev Q.P. Zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar. – Toshkent, 2009. – B. 13.

ilmiy muammo bo'lib, u zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi jinoyat-huquqiy kurashish muammosining ajralmas tarkibiy qismini tashkil etadi.

Zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar doirasi keng va xilma-xilligidan kelib chiqib, xotin-qizlarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

a) zo'rlik ishlatish yoki uni qo'llash bevosita moddaning og'irlashtiruvchi qismida keltirilgan jinoyatlar (qasddan odam o'ldirish, o'n olti yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish, odam savdosi);

b) ruhiy zo'rlikni qo'llash natijasida sodir etiladigan jinoyatlar (o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish, ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash, shaxsni jinsiy aloqa qilishga majbur etish, ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish);

v) modda mazmunidan mazkur jinoyatlar zo'rlik ishlatib sodir etilishi anglashinuvchi jinoyatlar (qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish, qasddan badanga yengil shikast yetkazish, qiynash, oilaviy (maishiy) zo'ravonlik);

g) zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar (nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiy usulda qondirish);

d) zo'rlik ishlatish jinoyatning zaruriy belgisi hisoblanuvchi jinoyatlar (o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish).

Zo'rlik tushunchasini jinoyat-huquqiy va kriminologik tushunishdagi yana bir muammo uning shakllari bilan bog'liqdir. Ma'lumki, an'anaviy tarzda zo'rlik jismoniy va ruhiy zo'rlik kabi shakllarga ajratiladi. Ammo, ayrim adabiyotlarda zo'rlikning ushbu ikkita shaklidan tashqari jinsiy zo'rlik ham alohida ajratib ko'rsatiladi.

Ba'zi olimlar zo'rlik deganda faqat jismoniy zo'rlik tushunilishi kerak, deb hisoblasa, H.M. Axmetshin, A.A. Terakopov va boshqa mualliflar esa zo'rlik turlari deganda uning jismoniy va ruhiy turlarini keltirib o'tadilar¹².

N.F. Kuznetsova ta'kidlashicha, jismoniy zo'rlik o'z ichiga psixologik zo'rlikni ham qamrab oladi. Jismoniy zo'rlik insonning hayoti, sog'lig'i, psixologiyasi, jinsiy daxlsizligi kabi manfaatlariga zarar keltiradi deb hisoblaydi¹³.

¹²См.: Иногамова-Хегай Л.В. Указ. соч. С. 121–122.

¹³Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 2007. С. 176.

Xalqaro tashkilotlarning ko'plab tadqiqotlari va me'yoriy hujjatlarida ayollarga nisbatan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarda zo'rlikning uch turi keltirib o'tiladi:

- 1) jismoniy zo'rlik (shu jumladan jismoniy zo'rlik tahdidlari);
- 2) jinsiy zo'rlik;
- 3) psixologik zo'rlik¹⁴.

Bizningcha, zo'rlik jismoniy, ruhiy va jinsiy turlarga bo'linadi. Chunki jinsiy zo'rlikni alohida tasniflash zarur bo'lib, ko'p hollarda jismoniy zo'rlik tushunchasi jinsiy zo'rlikni to'liq qamrab ololmaydi va uning tub ma'nosini yoritib bera olmaydi. Shuningdek, jinsiy zo'rlik o'zining ijtimoiy xavfliligi yuzasidan ham zo'rlikning boshqa shakllaridan ajralib turadi va zo'rlikning bir ko'rinishi sifatida alohida tadqiq etilishini talab etadi.

Bizningcha, jinsiy zo'rlik — xotin-qizlarning jinsiy daxlsizligiga va jinsiy erkinligiga, ularning sog'ligi, hayotiga tajovuz qiladigan, shuningdek, zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish orqali ularni jinsiy aloqa qilishga majbur etish yoki shu kabi boshqa shahvoniy xarakterga ega bo'lgan harakatlarni ayollarga nisbatan sodir etishda ifodalanadi.

Hozirgi kunda ayollarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarning katta qismi mazkur zo'rlik turini qo'llash natijasida vujudga kelmoqda. Xususan, dunyo bo'ylab taxminan 35% ayollar har yili jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lmoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining 2022 yilda taqdim etgan statistikasiga nazar soladigan bo'lsak, dunyo aholisining 6,3 qismi yoxud 205 million odam ish joyida jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan¹⁵. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining xabar berishicha, o'tgan yil davomida butun dunyo bo'ylab 30% ayollar jinsiy zo'ravonlikka uchragan.

Shu sababdan ham qonunchiligimizda jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni batafsil tahlil qilish zarurati mavjud, deb hisoblaymiz. Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar deganda, jinoyat sodir etishda zo'rlik yoki uni qo'llash bilan tahdid qilinuvchi, jamiyatda o'rnatilgan jinsiy daxlsizlik va jinsiy erkinlik qoidalariga bevosita ta'sir etuvchi hamda qo'pol tarzda buzuvchi, o'zining yoki boshqa shaxslarning shahvoniy istaklarini qondirish yuzasidan qasddan amalga oshiriluvchi ijtimoiy xavfli qilmish tushuniladi.

¹⁴Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений против жизни и здоровья женщин: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Мусатова Екатерина Евгеньевна; [Место защиты: Акад. права и упр. Федер. службы исполнения наказаний]. - Рязань, 2011. - 215 с. : ил.

¹⁵Experiences of violence and harassment at work: A global first survey, Geneva: ILO, 2022 ISBN 9789220384923 (Web PDF) <https://doi.org/10.54394/IOAX8567>

Xotin-qizlarga zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarga kompleks yechim topish va yanada chuqur tahlil qilish uchun, avvalo, mazkur turdagi jinoyatlarning aniq roʻyhatini shakllantirib olishimiz zarur.

A.A. Bimbinov¹⁶ va Maslak, Sergey Nikolayevich¹⁷ ayollarga nisbatan jinsiy zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni quyidagicha tasniflaydi:

- Nomusga tegish (RF JK 131-m);
- Jinsiy xarakterga ega boʻlgan zoʻrlik harakatlari (RF JK 132-m);
- Jinsiy xarakterga ega boʻlgan harakatlarni sodir etishga majburlash (133-m).

Oʻzbekiston Respublikasi jinoyat kodeksiga koʻra, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) Nomusga tegish (JK 118-modda);
- 2) Jinsiy ehtiyojni zoʻrlik ishlatib gʻayritabiiy usulda qondirish (JK 118-modda);
- 3) Shaxsni jinsiy aloqa qilishga majbur etish (JK 121-modda);
- 4) Oʻn olti yoshga toʻlmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish (JK 129-modda 3-qism).

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi xulosalarga keldik:

1. Yurtimizda hozirgi kunga qadar ayollarga nisbatan zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar alohida turkumga ajratilib oʻrganilmagan;
2. Jinoyat huquqi nazariyasida hozirgi kunga qadar xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar tushunchasi mavjud emas;
3. Xotin-qizlarga nisbatan zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning aniq roʻyxati haligacha shakllantirilib, batafsil tahlil qilinmagan.

Xotin-qizlarga nisbatan zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning oʻsib borishi halokatli inson huquqlari buzilishlaridan dalolat beradi. Shunday ekan, jinoyat huquqi nazariyasi va amaliyotida mazkur toifadagi jinoyatlarni alohida turkumlab oʻrganish, ularni takomillashtirib borish zarur.

References:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022-yil 30-avgust Mustaqillik bayrami munosabati bilan Koʻksaroy qarorgohida oʻtkazilgan tadbirdagi nutqi. Ayollarning avvalo ona, opa-singil ekanligini unutmaylik (uza.uz).

¹⁶Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : монография. – Москва : Проспект, 2023. – 160 с.

¹⁷Маслак, Сергей Николаевич. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08

2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi
3. 562-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494849>
4. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi 561-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4494709>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 11- aprel kuni "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 829-sonli Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-6430272>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning 2018-2022-yillar hamda 2023-yil asosiy ko'rsatkichlari. <https://stat.sud.uz/file/2024/31.01/сайт%20жिनоят%202023%20йиллик.pdf>
8. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. –B.47.
9. Niyozova S.S. Shaxsga qarshi zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning viktimologik nazariyasi (Monografiya). – T.: TDYUI, 2011. –B. 22.
10. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi 561-sonli Qonunning 3-moddasi.
11. Кирюхин, Андрей Борисович. Терминология, используемая действующим уголовным законодательством для обозначения преступления, совершаемого с применением насилия / Андрей Борисович Кирюхин. - (Диссертационные исследования) (Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; уголовный процесс). - Текст: непосредственный // Закон и право. - 2014. - № 2. - С. 69-70. - Библиогр.: с. 70 (1 назв.). - ISSN 2073-3313.
12. Payzullayev Q.P. Zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar. – Toshkent, 2009. – B. 13.
13. См.: Иногамова-Хегай Л.В. Указ. соч. С. 121–122.

14. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 2007. С. 176.
15. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений против жизни и здоровья женщин: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / Мусатова Екатерина Евгеньевна; [Место защиты: Акад. права и упр. Федер. службы исполнения наказаний]. - Рязань, 2011. - 215 с. : ил.
16. Experiences of violence and harassment at work: A global first survey, Geneva: ILO, 2022 ISBN 9789220384923 (web PDF) <https://doi.org/10.54394/IOAX8567>
17. Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления : монография. – Москва : Проспект, 2023. – 160 с.
18. Маслак, Сергей Николаевич. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08

